

БЕЗРАЗРЫВНЫЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ТОКОВ В ГИДРОЭНЕРГЕТИКЕ

Анатолий ПЛАХТИЕВ	д.т.н., профессор кафедры «Электротехника и мехатроника» национального исследовательского университета «ТИИИМСХ»
Гайратжон ГАЗИЕВ	к.т.н., соискатель кафедры «Электротехника и мехатроника» национального исследовательского университета «ТИИИМСХ»
Нигора АКБАРОВА	к.т.н., соискатель кафедры «Электротехника и мехатроника» национального исследовательского университета «ТИИИМСХ»
Одил ДАНИЕРОВ	докторант кафедры «Электротехника и мехатроника» национального исследовательского университета «ТИИИМСХ»

Аннотация: В статье показаны особенности предложенного нами широкопрофильного магнитомодуляционного безразрывного преобразователя больших постоянных токов для использования на объектах в гидроэнергетике и электроэнергетике. Приведены результаты влияния на предложенный безразрывный преобразователь внешних магнитных полей от рядом расположенных шин с токами.

Ключевые слова: безразрывный преобразователь токов, постоянный и переменный ток, магнитомодуляционный преобразователь, синхронный генератор, замкнутый магнитопровод.

GIDROENERGETIKADA O'ZGARMAS TOK KONVERTORLARI

Anatoliy PLAXTIYEV
"TIQXMMI" Milliy tadqiqot universiteti,
"Elektrotexnika va mexatronika"
kafedrası t.f.d., professori

G'ayratjon G'OZIYEV
"TIQXMMI" Milliy tadqiqot universiteti,
"Elektrotexnika va mexatronika"
kafedrası, t.f.n., mustaqil tadqiqotchi

Nigora AKBAROVA
"TIQXMMI" Milliy tadqiqot universiteti,
"Elektrotexnika va mexatronika"
kafedrası, t.f.n., mustaqil tadqiqotchi

Odil DANIIYOROV
"TIQXMMI" Milliy tadqiqot universiteti,
Elektrotexnika va mexatronika
kafedrası doktoranti

CONTINUOUS CURRENT CONVERTERS IN HYDROPOWER

Anatoliy PLAKHTIEV
Doctor of Technical Sciences, Professor of the
Department of «Electrical Engineering and
Mechatronics» of the National
Research University «TIIME»

Gayratjon GAZIEV
Candidate of Technical Sciences, Applicant
of the Department of «Electrical Engineering
and Mechatronics» of the National
Research University «TIIME»

Nigora AKBAROVA
Candidate of Technical Sciences, Applicant
of the Department of «Electrical Engineering
and Mechatronics» of the National
Research University «TIIME»

Odil DANIIYOROV
Doctoral student of the Department
of «Electrical Engineering and Mechatronics»
of the National Research University «TIIME»

Annotatsiya: Maqolada gidroenergetika va elektr energetikasidagi obyektlarda foydalanish uchun biz taklif qilgan keng profilli katta o'zgarmas tokning uzluksiz magnit modulyatsion transformatori-ning xususiyatlari ko'rsatilgan. Tashqi magnit maydonlarning taklif qilingan buzilmaydigan konvertoriga oqimlar bilan yonma-yon joylashgan shinalardan ta'sir natijalari keltirilgan.

Kalit so'zlar: o'zgarmas tok konvertori, o'zgarmas va o'zgaruvchan toklar, magnit modulyatsiya konvertori, sinxron generator, yopiq magnit o'tkazgich.

Annotation: The article shows the features of our proposed wide-profile magnetic modulating continuous converter of high direct currents for use at facilities in the hydropower and electric power industry. The results of the influence of external magnetic fields from nearby busbars with currents on the proposed non-discontinuous converter are presented.

Keywords: continuous current converter, direct and alternating currents, magnetic modulating converter, synchronous generator, closed magnetic circuit.

На крупных гидроэнергостанциях широко применяются мощные синхронные электрогенераторы. В их работе применяются большие по величине постоянные токи (БПТ), значения которых нужно контролировать. Обычно на практике БПТ контролируют с помощью шунтов. Контроль БПТ с помощью шунтов имеет серьезные недостатки, к которым относятся: относительно большая рассеиваемая мощность на шунте; наличие гальванической связи средства измерений с цепью контролируемого тока; необходимость разрыва цепи контролируемого тока для включения шунта; сложность монтажа шунта в шину с током; появление дополнительных погрешностей вследствие нагрева меры с контролируемым током; большие габариты и массы шунтов и их высокая стоимость [1,2].

С целью устранения отмеченных недостатков на практике для контроля БПТ применяют стационарные или переносные безразрывные преобразователи постоянных токов (БППТ) [3,4]. На практике сейчас известны такие БППТ [6,8,9], но они имеют недостатки и, в частности, узкий диапазон контролируемых токов, низкую чувствительность, большие габариты и массы [7].

В настоящее время для безразрывного контроля БПТ наиболее широко применяют магнитомодуляционные безразрывные преобразователи постоянных токов (МБППТ). Однако существующие МБППТ имеют те же недостатки, которые приведены выше [10]. Поэтому производство эффективных МБППТ, свободных от указанных недостатков, является важным и одной из целей настоящей работы.

Нами разработаны и исследованы эффективные МБППТ, широко применяемые на практике и имеющие ряд достоинств – способность определять большие по величине как постоянные, так и переменные токи с низкой погрешностью измерения и высокой чувствительностью, имея при этом небольшие размеры и несложное устройство [7].

Рассмотрим предложенный нами МБППТ, показанный на рис. 1, и влияние на разработанный преобразователь внешних магнитных полей от токов в рядом расположенных шинах и в отдельной шине.

Безразрывный преобразователь выполнен на базе МБППТ [11]. Он содержит замкнутый магнитопровод, состоящий из ферромагнитных элементов 1 и 2 с продольными и поперечными зазорами между ними. Для свободного обхвата шины 5 с преобразуемым постоянным током магнитопровод выполнен разъемным. Ферромагнитные элементы 2 образуют подвижное кольцо, которое можно поворачивать вокруг собственной

оси. Ферромагнитные элементы 1 образуют неподвижное кольцо. Каждый ферромагнитный элемент имеет по два сквозных отверстия, через которые намотаны модулирующие обмотки 3. На каждом ферромагнитном элементе между сквозными отверстиями намотана измерительная обмотка 4. Все измерительные обмотки соединены между собой последовательно и замкнуты на измерительный прибор (не показан на рис.1), а модулирующие обмотки соединены также последовательно и подключены к стабильному источнику переменного тока. Смещение на фиксированное расстояние подвижного кольца приводит к изменению продольных зазоров между ферромагнитными элементами подвижного и неподвижного колец. Это приводит к изменению общего магнитного сопротивления на пути рабочего магнитного потока и к изменению чувствительности в целом МБППТ, что делает устройство многопредельным.

Последовательное соединение между собой модулирующих обмоток 3 при наличии в них переменного тока и расположение измерительных обмоток 4 в промежутках между сквозными отверстиями в ферромагнитных элементах 1 и 2 позволяют осуществлять продольную модуляцию магнитного сопротивления разъемного замкнутого магнитопровода на пути рабочего магнитного потока, созданного контролируемым постоянным током, и наводить в измерительных обмотках 4 ЭДС, зависящую от преобразуемого постоянного тока. Разработанный МБППТ при отсутствии переменного тока в модулирующей обмотке 3 может контролировать и переменный ток.

При контроле БПТ разъемным магнитопроводом МБППТ охватывают шину 5. За счет ампервитков модуляции магнитопровод находится в насыщенном состоянии в течение каждого полупериода питающего напряжения. При этом проницаемость магнитопровода для продольного поля, созданного контролируемым током, резко уменьшается. В момент, когда ток модуляции проходит через нулевое значение, проницаемость магнитопровода возрастает до начального значения. Таким образом, при стабильности ампервитков модуляции в измерительной обмотке будет индуцироваться ЭДС, зависящая от контролируемого тока I_k .

Рис.1. Безразрывный магнитомодуляционный ферромагнитный преобразователь больших постоянных токов.

Рассмотрим влияние на предложенный безразрывный преобразователь токов в рядом расположенных шинах, протекающих в них согласно или встречно, и в одной шине.

В начале исследуем влияние на безразрывный преобразователь токов в рядом расположенных шинах.

Замкнутое кольцо МБППТ пусть будет расположено по середине пары токопроводов с токами I_1 и I_2 (рис. 2). Токи в токопроводах пусть протекают согласно и от нас. При этом примем направление этих токов согласно от нас. В этом случае выражения напряженностей магнитных полей от токов в этих токопроводах в точке Л замкнутого кольца МБППТ без магнитопровода в нем запишутся в виде

$$H_1 = \frac{I_1}{2\pi r_1}; \tag{1}$$

$$H_2 = \frac{I_2}{2\pi r_2}; \tag{2}$$

а для их касательных составляющих выражения (1) и (2) переписутся в следующем виде

$$H_{T1} = \frac{I_1}{2\pi r_1} \sin \alpha_1; \tag{3}$$

$$H_{T2} = \frac{I_2}{2\pi r_2} \sin \alpha_2. \tag{4}$$

Далее получим аналитическое распределение касательной составляющей

Рис.2. Расположение замкнутого кольца МБППТ по середине пары токопроводов с токами I_1 и I_2 .

напряженностей этих полей вдоль замкнутого кольца МБППТ без магнитопровода в нем, выражая α_1, α_2 и r_1, r_2 через центральный угол φ , в следующем виде

$$H_{Tz} = H_{T1} \pm H_{T2} = \frac{I_1}{\pi D_{cp}} \left[\frac{K_{d1} \sin \varphi - 1}{1 + K_{d1}^2 - 2K_{d1} \sin \varphi} \pm \frac{K_1(K_{d2} \sin \varphi + 1)}{1 + K_{d2}^2 + 2K_{d2} \sin \varphi} \right] \quad (5)$$

Здесь
$$K_{d1} = \frac{d_1}{R_{cp}}; \quad K_{d2} = \frac{d_2}{R_{cp}}; \quad K_I = \frac{I_2}{I_1}.$$

Если токи I_1 и I_2 , протекающие рядом с МБППТ расположенных шин, текут в согласном направлении, то в выражении (5) ставят минус, а если во встречном направлении, то ставят плюс.

Графики функций (5) при $K_I = 1$ и при $K_{d1} = K_{d2} = K_d = 1,5; 2,0; 2,5$ показаны при согласном течении токов I_1 и I_2 на рис. 3, а при их встречном течении показаны на рис. 4.

Рис.3. Изменения магнитных полей в замкнутом кольце МБППТ от одинаковых по величине токов в двух рядом расположенных токопроводах при согласном течении в них токов.

Рис.4. Изменения магнитных полей в замкнутом кольце МБППТ от одинаковых по величине токов в двух рядом расположенных токопроводах при встречном течении в них токов.

Значение касательной составляющей напряженности магнитного поля в замкнутом кольце МБППТ от тока в рядом расположенном токопроводе при $K_I = 0$ и разных K_{d1} определим из (5) в виде

$$H_{r1} = \frac{I_1}{\pi D_{cp}} \cdot \frac{K_{d1} \sin \varphi - 1}{1 + K_{d1}^2 - 2K_{d1} \sin \varphi} \quad (6)$$

Здесь I_1 – контролируемый ток; D_{cp} – диаметр разъемного магнитопровода МБППТ.

Изменения магнитных полей в этом случае, построенные при разных значениях K_{d1} , показаны на рис.5.

Рис.5. Изменения магнитных полей в замкнутом кольце МБППТ от тока в рядом расположенном токопроводе при разных K_{d1}

Выводы. Разработаны эффективные с расширенными функциональными возможностями магнитомодуляционные безразрывные преобразователи постоянных токов для различных объектов в гидроэнергетике для безразрывного преобразования постоянных и переменных токов с относительно высокой и приемлемой точностью.

При увеличении расстояний между токопроводами с токами, а также от токопроводов до середины замкнутого кольца безразрывного преобразователя магнитные поля в его замкнутом кольце при согласном и встречном направлениях токов в токопроводах по величине уменьшаются.

При встречном направлении токов в токопроводах магнитное поле в замкнутом кольце безразрывного преобразователя от рядом расположенных токопроводов с токами изменяется больше, чем при согласном их направлении.

При воздействии магнитного поля соседнего токопровода с током магнитное поле в замкнутом кольце безразрывного преобразователя по величине увеличивается с уменьшением расстояния между шиной и центром безразрывного токопреобразователя.

Разработанные безразрывные токопреобразователи предназначены для использования в гидроэнергетике, а также и в химической промышленности, на транспорте, прокатных станах, в буровых установках, в науке и технике.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Андреев В.А. Релейная защита и автоматика систем электроснабжения. – М.: Высшая школа, 1991. – 496 с.
2. Казаков М.К. Методы и средства измерений высоких напряжений и больших токов в электроэнергетике: Автореф. дисс. док. Тех. Наук. – Ульяновск, 1998. – 32 с.
3. Досова Н.Р., Радионова О.В., Сытдыков Р.А. Многокритериальный подход к энергетическим обследованиям предприятий электрических сетей // Сборник трудов Международной научно – технической конференции «Современное состояние и перспективы развития энергетики». – Ташкент, ТашГТУ, 2006. – С. 225 – 228.
4. Plakhtiyev A.M., Akhmedov S.U. Condition of application and development of contactless ferromagnetic converters in electrochemistry and metallurgy // Eighth World Conference on Intelligent Systems for Industrial Automation. WCIS - 2014. ISBN: 3-933609-8. – Tashkent, 2014. – P. 326-329.
5. Данилов А. Современные промышленные датчики тока // Современная электроника, 2004. – № 10. – С. 38-43.
6. Болотин О., Портной Г., Разумовский К. Современные датчики для измерения тока и напряжения // ИСУП, 2016. – № 1(61). – С.18-25.
7. Плахтиев А.М. Эффективные информационные бесконтактные преобразователи для современных систем контроля и управления в АПК // Международная научно-практическая конференция. «Аграрная наука – сельскому хозяйству» // Сборник научных статей. – Барнаул, 2017. – С. 37-39.
8. Baratov R.J., Djalilov A.U. An improving method of linearity of magnetic flux distribution in air gap with long iron cores // Journal of Scientific and Engineering Research 2018 ISSN 2394-2630 5 (11), 2018. – pp. 158-164.
9. Yuki T.N. 2016 Electromagnetic noncontact measuring apparatus US Patent N234844 IIC G01R 27/04 NKI 324 58.
10. Амиров С.Ф., Сафаров А.М., Рустамов Д.Ш., Атауллаев Н.О. Электромагнитные преобразователи больших токов для систем тягового электроснабжения: монография. – Т.: «Fan va texnologiya», 2018. – 316 с.
11. А.с. 705352, МПК G01R 19/00. Измерительные клещи для больших постоянных токов / А.М. Плахтиев, Г.П. Петров, Х.С. Миникеев, Бюл., 1979. – 48 с.